

QOVUN MEVALARINING TEXNOLOGIK XUSUSIYATLARI.

Karimullaeva M.U.

t.f.f.d (Phd)

QQXAI «Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saqlash ,
dorivor o'simliklarni etishtirish va qayta ishlash texnologiyasi

Sultanov J.D.

t.f.f.d (Phd)

QQXAI «Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saqlash ,
dorivor o'simliklarni etishtirish va qayta ishlash texnologiyasi

Saypnazarova Q.

QQXAI «Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash»
3-kurs talabasi

Kirish. Hozirda qishloq xo'jaligi mahsulotlarni saqlash va qayta ishlash sohasi eng dolzarb masalalardan hisoblanadi. Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda ushbu tarmoq eng muhim yo'nalishlarni o'z ichiga oladi. Mamlakatimizda so'nggi yillarda oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi, ularning assortimenti va eksport salohiyatini tubdan oshirishga alohida e'tibor berilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risi"gi PF-60-son farmonida "Qishloq xo'jaligini ilmiy asosda intensiv rivojlantirish orqali dehqon va fermerlar daromadini kamida 2 baravar oshirish, qishloq xo'jaligining yillik o'sishini kamida 5 foizga etkazishda, ayniqsa, 2026 yilga borib oziq-ovqat mahsulotlari hajmini 7,4 mln t-ga, qayta ishlash darajasini meva-sabzavot bo'yicha 28 foizga etkazish"ga alohida e'tibor qaratilgan. Bu vazifalar ijrosini ta'minlash, jumladan qovunni saqlash, qayta ishlab turli mahsulotlar tayyorlash natijada ijobiy natijalarga erishish alohida o'rin tutadi.

Tadqiqot maqsadi: Qoraqalpog'iston Respublikasi sharoitida qovun mevasini qayta ishlash texnologiyasi asosida tayyorlangan mahsulotlarni ko'paytirishni ilmiy asoslashdan iborat.

Tadqiqot vazifalari:

-hudud sharoitida ekiladigan saqlashga va qayta ishlashga mos qovun navlarini etishtirish va pishish muddatlarini o'rganish.

-mahalliy qovun navlarining mevalar etining zichligi va biokimyoviy tarkibini aniqlash.

-mevalarni saqlash va quritish usullarini takomillashtirish.

-qayta ishlangan mahsulotlarni iqtisodiy samaradorligini aniqlash.

Qovunning o'rganilgan navlari sifatining u yoki bu darajada o'zgaruvchanligini aniqlovchi ko'rsatkichlarni batafsil tekshirish uchun olingan natijalar asosi kompleks ko'rsatkich – sifat darajasiga qo'yilib muayyan tartibga solindi, bir vaqtning o'zida har bir navning konkret ko'rsatkichlari foiz hisobida ko'rsatildi. Qovun navlari sifatini tahlil qilishning bunday metodini qo'llab yaqshi nav va turning ontogenez jarayonida qaysi ko'rsatkichlar turg'un, qaysilari esa o'zgarishlarga uchrashini kuzatish mumkin.

Qovunning mevalari ham yangi uzilgan holida iste'mol qilish uchun, ham qayta ishlash uchun keng qo'llaniladi. Etishtirilgan mahsulotning asosiy qismi turli konservalarni sanoat miqyosida qayta ishlash uchun ishlatiladi. Yangiligicha iste'mol qilinishi kabi qayta ishlash sanoati uchun ham qovun mevasining massasi, etining massaviy solishi va qalinligi muhim ahamiyatga ega. Berilgan ko'rsatkichlar qovun mevalarining texnologik xususiyatlarini ham tavsiflaydi.

Qovunning texnologik xususiyatlari uning mevalari tuzilishi bilan belgilanadi. Qovun mevalari – ko'p urug'li soxta meva – po'stloq, et va urug'dan iborat placenta va urug'li ichki bo'shliqqa ega. Uning ustida joylashgan qobiqli parenxima mevaning etini tashkil etadi. Olib borilgan tadqiqotlar natijalariga ko'ra qovun mevasi 17% po'stloq, 73% et va 10% urug'dan iborat ekanligi kuzatildi. Ushbu ko'rsatkich qovunning tur va navlarida har xil nisbatda bo'lishi aniqlandi.

Mevasining massasi va etining qalinligi muhim texnologik xususiyatlar

hisoblanadi. Ushbu ko'rsatkichlar, birinchi navbatda, qovunning turi va naviga, shuningdek etishtirish sharoitiga bog'liq. Ham yangiligicha iste'mol qilish, ham qayta ishlash uchun yirik mevali va qalin po'stloqli navlar eng katta e'tiborga ega.

1-jadval.

Tadqiqotlar olib borilgan qovun mevalarining texnologik tarkibi

Nav nomi	Meva massasi, kg	Et miqdori, %	Etining qalinligi, sm	Etdorlik darajasi, ED
Qizil-asani	8,20	77,18	5,0-6,0	
Qora gulabi	3,50	71,33	2,5	
Shakar-palak	13,5	77,26	5,0	
Mestnaya (O'ITI. 212)	4,80	74,05	5,5	
Bargi	3,45	72,65	3,5-4,5	
Shirin-pechak	10,7	74,69	3,5-4,5	0,68
Talyk-aktilla	6,20	77,45	4,0	0,68
Shirintoy	5,32	74,15	3,5-4,0	0,64
Qora-kokcha	4,80	74,18	3,0-3,5	0,64
Kara-kiz	2,93	68,91	2,0-3,0	0,61
Ak-navat	7,59	74,27	5,0-6,5	0,66
Oltin vodiy	1,50	70,02	2,0	0,62
Saxovat	6,30	78,45	4,0	0,73
Suyunchi-	4,72	74,15	3,5-4,0	0,66

2				
Zargulabi	2,80	74,18	3,0-3,5	0,64
Oltin tepa	3,93	68,91	3,0-3,5	0,61
Dilxush ,	4,20	74,27	5,0-6,5	0,68
EKF ₀₅	0,7			

Qovunning o'rganilgan navlarining strukturali xususiyatlarini tavsiflash uchun bizningcha eng salmoqli bo'lgan ko'rsatkichlarni tanladik:

- mevaning massasi;
- etining miqdori;
- etining qalinligi;
- etdorlilik darajasi (ED).

Etdorlilik ko'rsatkichlarini aniqlash uchun meva va uning kamerasing balandligi va diametrini o'lchash lozim. Bu ko'rsatkichlar ichida etlilik darajasi sharbatboplik xususiyatlarini oshiradigan ko'rsatkichlardan hisoblanadi. Yuqorida keltirilgan jadvalda qovunning uchta madaniy turiga mansub qovun navlarining texnologik tarkibi keltirilgan.

Qovun mevasini qayta ishlash sanoatida qo'llanilishini belgilaydigan eng muhim texnologik ko'rsatkich chiqitlar miqdori hisoblanadi: po'sti va urug'i. Texnik talablarga ko'ra ishlab chiqarishning barcha bosqichlaridagi yo'qotish va chiqindilar miqdori 32% gacha bo'lishi kerak. Shunday ekan, etining miqdori 70% ga yaqin bo'lishi kerak.

O'rganilgan navlarning texnologik xususiyatlarini tavsiflashda biz organoleptik tahlil qilib belgilagan o'sha guruhlar kesimida tahlil qilishni maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz.

1-jadvalga muvofiq a`lo darajadagi sifat darajasidagi birinchi guruhning Qizil-asani , Shakar-palak navlarida etining miqdori 77,18,- 77,26% ga to'g'ri keladi Shu tariqa, qovunda et chiqishi 65,21%-79,28% oraliqda, qattiq po'stli navlarda esa 68,91%-76,81% oraliqda o'zgarib turadi.

Талык-актила navida eti chiqishi 72,45% (1-jadvalga qarang) ni tashkil etdi.

Meva-sabzavotlarning tovar sifatini belgilovchi muhim ko'rsatkich o'lchami va ayrim tovarlarda massasi bo'yicha belgilanadigan kattaligi hisoblanadi. Shunday bo'lsa-da, massa qovun mevalarining texnologik va tovar xususiyatlarini tavsiflovchi muhim ko'rsatkich hisoblanadi, bunda turli xil va navdagi bir xil o'lchamdagi mevalar har xil et miqdoriga, shuningdek, mos ravishda turli xil iste'mol xususiyatlariga ega bo'lishi mumkin.

Qovun mevasi etining qalinligi bizningcha qovun mevasining ham tovar, ham texnologik xususiyatlarini belgilovchi muhim ko'rsatkich hisoblanadi.

Etdorlilik ko'rsatkichi et qalinligi bilan chambarchas bog'langan va uning mevaning umumiy hajmidagi hissasi tavsiflaydigan kattalik hisoblanadi. Ushbu ko'rsatkich nisbiy hisoblanadi va bizningcha o'rganilgan navlarning texnologik afzalliklarini ham aniq belgilaydi.

Qovun mevalarining muhim xususiyatlaridan biri uning texnologik xususiyati bo'lib, uni qayta ishlashga yaroqliligini belgilaydi. Bunda "Etining miqdori" va "Etining qalinligi" kabi ko'rsatkichlar muhim rol o'ynaydi. Bu ko'rsatkichlarning yuqori bo'lishi mevalarning iste'molga va qayta ishlashga yaroqlilik darajasini oshiradi. Bizning asosiy vazifamiz, o'rganilayotgan navlar ichida sharbatbob qovun navlarining agrobiologik va texnologik xususiyatlarini o'rganish, hamda ularni qayta ishlash sharbat olish texnologiyasini ilmiy asoslashdan iborat edi.

Foydalanilgan adabiyotlar :

1. Буриев Х.Ч., Морякин В. Хранение и транспортировка бахчевых культур. Журнал «Степные Просторы» № 8, 1975, с. 43
2. Буриев Х.Ч. Справочная книга бахчевода. Москва. Изд. «Колос» 1984., с. 140.
3. Буриев Х.Ч. Сроки уборки семенников дыни Ж. «Сельское хозяйство Узбекистана», N8, 1986. 1 стр.

4. Буриев Х.Ч., Ашурметов О. Полиз экинлари биологияси ва етиштириш технологияси. Тошкент “Меҳнат”, 2000 й. 167 б.

5. Буриев Х.Ч. Репродуктивная биология представителей семейства Cucurbitaceae Juss. Ташкент, Изд-во «ФАН» 2002. С. 401.